

Article References in Roman Script:

2. Babuškin, A. P. Koncepty raznyh tipov v leksike i frazeologii i metodika ih vyâvleniâ. V: Metodologičeskie problemy kognitivnoy lingvistiki. Volgograd, 2001, s. 52-57.
5. Boldyrev N. N., Panasenko J. A. Kognitivnye aspekty funkcional'noy polikategorizacii angliyskogo glagola. Râzan', 2000, c. 145-150.
19. Karasik V. I. Âzykovoy krug: lič'nost', koncepty, diskurs. Moskva: Gnozis, 2004, s. 390.
20. Kirilenko N. P. Funkcionirovanie nauč'no-tehničeskikh terminov v gazetnyh tekstah. Avtoreferat dis. ...kand.fil. nauk. Moskva, 1984, s. 18.
21. Kubrâkova E. S. Časti reči v kognitivnom aspekte. Moskva, 1997, s. 435.
31. Stepanov Û. S. Konstanty. Slovar' russkoy kul'tury. Moskva: Škola „Âzyki russkoy kul'tury“, 1997. 824 s.
32. Sternin I. A. Âzyk i nacional'noe soznanie. Voronež: Istoki, 2002. 313 s.